

SUG‘URTA BOZORINI TARTIBGA SOLISH TIZIMINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Abdullayev Erkinjon A’zamovich

*moliya va moliyaviy texnologiyalar
kafedrasining katta o‘qituvchisi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: erkin.azamovich@gmail.com
ORCID:0009-0004-1749-098X*

Annotatsiya. Maqolada rivojlangan mamlakatlar va O‘zbekiston Respublikasida sug‘urta bozorini tartibga solish tizimining evolyutsiyasi bo‘yicha qiyosiy tahlil o‘tkazilgan. Sug‘urta bozorini tartibga solishning asosiy bosqichlari, yani paydo bo‘lishi va tartibga solinishi, prudensial nazoratning shakllanishi, risksiz faoliyatga yu‘naltirilgan modellariga o‘tish masalalari tadqiq etilgan hamda global moliyaviy nazorat tizimiga integratsiya jarayoni aniqlangan. Mavzu yuzasidan taklif va tavsiyalar taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: sug‘urta bozori, tartibga solish, prudensial nazorat, maxsus vakolatli davlat organi, riskni aniqlashtirishga yunaltirilgan yondashuv, Solvency II, rivojlanish bosqichlari, moliyaviy barqarorlik.

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА КАК СИСТЕМЫ

Абдуллаев Эркинджан Аъзамович

*ст. препод. кафедры
финансов и финансовых технологий
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: erkin.azamovich@gmail.com
ORCID:0009-0004-1749-098X*

Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ эволюции систем регулирования страхового рынка развитых стран и Республики Узбекистан. Выявлены ключевые этапы становления и регулирования пруденциального надзора, исследованы вопросы перехода к риск-ориентированным моделям и интеграции в глобальную систему финансового надзора. По результатам исследования сформулированы предложения и рекомендации.

Ключевые слова: страховой рынок, регулирование, пруденциальный надзор, специально уполномоченный государственный орган, риск-ориентированный подход, Solvency II, этапы развития, финансовая стабильность.

STAGES OF FORMATION OF REGULATION OF THE INSURANCE MARKET AS A SYSTEM

Abdullaev Erkinjon Azamovich

*Senior Lecturer of the Department of
Finance and Financial Technologies
Tashkent State
University of Economics
E-mail: erkin.azamovich@gmail.com
ORCID:0009-0004-1749-098X*

Abstract. The article provides a comparative analysis of the evolution of the insurance

market regulation systems in developed countries and the Republic of Uzbekistan. The key stages of the formation and regulation of prudential supervision are identified, the issues of transition to risk-oriented models and integration into the global financial supervision system are studied. Based on the results of the study, proposals and recommendations are formulated.

Keywords: insurance market, regulation, prudential supervision, specially authorized state body, risk-oriented approach, Solvency II, stages of development, financial stability.

Kirish

Sugʻurta bozorini tartibga solish tizimining shakllanish bosqichlarini oʻrganishning dolzarbligi uning moliyaviy barqarorlikni taʼminlash va investitsion risklarni kamaytirishdagi muhim roli ahamiyatli ekanligi bilan belgilanadi. Bu bir qator iqtisodchilarning ishlarida ham qayd etilgan. 2008-yildagi global moliyaviy inqiroz va undan keyingi iqtisodiy tebranishlar nazorat tizimidagi muammolar mavjudligini koʻrsatib berdi hamda rivojlangan mamlakatlarda tartibga solish paradigmalari tubdan qayta koʻrib chiqilishiga olib keldi. Oʻzbekiston kabi faol bozor islohotlarini amalga oshirayotgan iqtisodiyotlar uchun ushbu bosqichlarni tahlil qilish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Rivojlangan mamlakatlarning bosib oʻtgan yoʻlini tadqiq etish, tushunish tizimli xatolarga yoʻl qoʻymaslik, ilgʻor tajribalarni moslashtirish va raqamli davr hamda tobora murakkablashib borayotgan risklar sharoitiga mos keladigan samarali nazorat modelini shakllantirish imkonini beradi.

Birgina AQSh sugʻurta bozorini tartibga solish tizimi shtatlar darajasidagi mahalliy nazoratni milliy miqyosda muvofiqlashtirilgan boʻlib, moliyaviy bozor barqarorligini taʼminlash va isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish tizimning asosiy maqsadi etib belgilangan. Mazkur tizim minglab sugʻurta kompaniyalarini, umumiy hisobda 1 trillion dollardan ortiq sugʻurta zaxiralarini nazorat qiladi hamda toʻlov qobiliyatini kuzatishdan tortib bozor xulq-atvorini tekshirishgacha boʻlgan jarayonlarni ilgʻor moliyaviy mexanizmlar orqali amalga oshiradi.

Fransiyaning 1830-yil 25-iyundagi qonuni orqali sugʻurta kompaniyalari uchun litsenziyalash talablarini joriy etib, davlat nazoratini kuchaytirdi va firibgarlik riskini kamaytirdi.

Buyuk Britaniya tomonidan 1870-yilda Life Assurance Companies Act qabul qilinib, sugʻurta kompaniyalaridan moliyaviy hisobotlarni oshkor qilishni talab qildi, bu esa sugʻurta tashkilotlarini toʻlov qobiliyatiga asoslangan tartibga solish yoʻlidagi muhim qadam boʻldi.

Adabiyotlar sharhi

Rossiyalik tadqiqotchilar A.Yu. Bystritskaya va A.S. Xvorovlarning fikricha,

“Bugungi kunda tartibga solish masalasi har qachongidan ham dolzarb boʻlib qoldi, bu birinchi navbatda sugʻurtalovchilar kapitaliga boʻlgan talablarning oshishi va sugʻurta tashkilotlarining toʻlov qobiliyatini baholashning yangi usullarining paydo boʻlishi bilan bogʻliq.”[7].

Ye.V. Dik oʻz tadqiqotida sugʻurta bozorini tartibga solishning ichki tizimining rivojlanishi, uning shakllanishi batafsil koʻrib, sugʻurta bozorini tartibga solish zaruriyatini keltirib chiqaruvchi omillarni aniqlagan. Iqtisodiyotning ushbu sektorini tartibga solishni rivojlantirishning asosiy yoʻnalishlarini va tendentsiyalarini ochib bergan [8].

Iqtisodchi olim S. Umarovning fikricha, Oʻzbekiston sugʻurta bozori rivojlanishida davlat miqyosida ijtimoiy rivojlanishning asosiy omillaridan biri sifatida qaralgan boʻlib, mavjud shart-sharoitlar, milliy sugʻurta anʼanalari va madaniyati hisobga olingan holda isloh etilgan va milliy sugʻurta bozori tashkil topishi va shakllanishi sekin astalik bilan tubdan oʻzgarib borgan va bir nechta bosqichlarni bosib oʻtgan [1].

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu ilmiy maqolada sugʻurta xizmatlari bozori mexanizmining iqtisodiyotdagi oʻrni va ahamiyati hamda uning rivojlanish tendensiyalarini oʻrganish maqsadida zamonaviy iqtisodiy

nazariya va amaliyotda keng qo'llaniladigan bir necha tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida quyidagi metodologik yondashuvlar va uslublar asos bo'lib xizmat qildi:

1. Qiyosiy-tahliliy uslub. Turli davlatlar (rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar)dagi sug'urta bozorini tartibga solish mexanizmlarining tizim sifatida ishlash prinsiplari, ularning samaradorligi va davlat aralashuvi darajalari o'zaro solishtirildi. O'zbekiston iqtisodiyotidagi tendensiyalar xalqaro tajriba bilan taqqoslandi.

2. Tarixiy-tahliliy metod. Sug'urta bozorini tartibga solish va nazorat qilish mexanizmining tarixiy rivojlanishi, uning ilk nazariy asoslari hamda zamonaviy iqtisodiyotdagi o'rni o'rganildi. Bu metod yordamida sug'urta faoliyati va sug'urta bozori mexanizmlarining shakllanish bosqichlari va konseptual evolyusiyasi tahlil qilindi.

3. Tahliliy-sintetik metod. Mavjud sug'urta va moliya sohasiga oid adabiyotlar, xalqaro va milliy tadqiqotlar tahlil qilindi va ular asosida sug'urta bozorini tartibga solish mexanizmlarining asosiy xususiyatlari, funksiyalari va muammolari sintez qilindi.

Tahlil va natijalar

Sug'urta bozorini tartibga solishning rivojlangan mamlakatlar (Yevropa Ittifoqi, AQSh, Buyuk Britaniya) misolida uchta aniq bosqich sifatida segmentlarga ajratishimiz mumkin.

Birinchi bosqich (XX asr o'rtalarigacha) tartibga solish davri bo'lib, alohida olingan kompaniyalarning to'lovga qobiliyatini ta'minlash va to'g'ridan-to'g'ri firibgarlikdan himoyalash asosiy maqsad etib belgilangan. Tartibga solish me'yorlar asosan minimal ustav kapitali miqdoriga va moliyaviy hisobot shakliga qo'yiladigan talablarni o'z ichiga olgan. AQShda ko'pincha nazorat shtatlar darajasida amalga oshirilgan yoki umuman tizimlashtirilmagan edi [5].

Birinchi sug'urta komissari 1851-yilda Nyu-Xempshirda tayinlangan va 1870-yillarning boshiga kelib deyarli har bir shtat sug'urtani tartibga soluvchi qonunlar va institutlarni qabul qilgan edi. Bu shtatlar nazorati ostida markazlashmagan tartibga solish muhiti yuzaga kelgan hamda ilk tartibga solish federal qonunlar emas, balki korporativ nizomlar va sud qarorlaridan kelib chiqqan.

Milliy sug'urta komissarlari assotsiatsiyasi (NAIC) 1871 yilda shtatlar o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish uchun ixtiyoriy assotsiatsiya sifatida tashkil etilgan. U namunaviy qonun qoidalar (yagona hisobot tizimi) yaratdi, ammo shtatlar qonunlarni qo'llashda mustaqil bo'lib qoldi.

Sanoat va iqtisodiy rivojlanishning kengayishi natijasida Yevropa davlatlari milliy sug'urtalovchilarni himoya qilish uchun faol aralasha boshladi. Asosiy maqsad–mijozlarning manfaatlarini himoya qilish hamda sug'urta zaxiralarning barqaror milliy aktivlarga (masalan, davlat qarzlariga) yo'naltirilishini ta'minlash edi.

Qayta sug'urta bozorining shakllanishi va rivojlanishi XIX asr oxiri va XX asr boshlari Munich Re va Swiss Re kabi yirik kompaniyalar orqali, yirik falokatlar riskiga javob sifatida yuzaga keldi. Masalan, 1906-yil San-Fransisko zilzilasi sug'urta kompaniyalarini global miqyosda risklarni birgalikda boshqarishga undadi [6].

Hukumatlar nafaqat tartibga soluvchi sifatida, balki "oxirgi instansiyadagi sug'urtalovchi" sifatida ham faol ishtirok etishni boshladi. Shu bilan birga ijtimoiy sug'urta dasturlari – ishsizlik, qarilik nafaqasi va boshqa ijtimoiy ta'minot shakllari Yevropaning ko'plab davlatlarida keng joriy etildi.

Ikkinchi bosqich (1970-yillar – 2000-yillar) – tizimli prudensial nazoratga o'tish davri bo'ldi. Nazorat qiluvchi organlar bozor inqirozlarining oldini olish uchun faol yondashuv zarurligini anglab yetdi. Yevropa Ittifoqida Solvency I modelining dastlabki ko'rinishlari joriy etildi, sug'urta kompaniyalarining investitsion faoliyatiga bo'lgan talablar kuchaytirildi, mustaqil nazorat organlari shakllantirildi (masalan, Shveysariyada FINMA, Buyuk Britaniyada FSA). Ushbu bosqichning asosiy tamoyili – bozorning har bir ishtirokchisining moliyaviy barqarorligini ta'minlash edi.

XX asr o‘rtalariga kelib, Yevropada sug‘urtani tartibga solish tizimi o‘zaro yordamga asoslangan norasmiy modellaridan ancha rivojlangan, aniq qonunchilikka tayangan institutsional tizimlarga aylandi. Ushbu rivojlanish quyidagilarda namoyon bo‘ldi:

Gildiyalarga asoslangan xususiy tuzilmadan rasmiy institutlar va sug‘urta bozorlariga o‘tish.

Yuridik tartibga solishning kuchayishi: litsenziyalash, moliyaviy shaffoflik va to‘lovga qobiliyatni himoya qilish talablari.

Davlatning rolining sezilarli ortishi – nafaqat tartibga soluvchi, balki risklarni o‘z zimmasiga oluvchi sug‘urtalovchi sifatida. Bu zamonaviy ijtimoiy ta‘minot va sug‘urta tizimlarining asosini yaratdi.

Uchinchi bosqich (2008-yildan keyin) – riskga yo‘naltirilgan va makroprudensial tartibga solish davri boshlandi. Global moliyaviy inqiroz alohida institutlarni nazorat qilishning o‘zi yetarli emasligini, ularning o‘zaro bog‘liqligi va tizimli xavfga qo‘shgan hissasi ham hisobga olinishi zarurligini ko‘rsatdi. Javoban, Yevropa Ittifoqida Solvency II kabi kompleks tartibga solish tizimlari joriy qilindi. Ushbu yondashuv uch asosiy ustunga tayanadi:

1. Kapital bo‘yicha miqdoriy talablar (barcha risklar qamrovini inobatga olgan holda).
2. Risklarni boshqarish va korporativ boshqaruv bo‘yicha sifat talablar.
3. Shaffoflik va ma‘lumotlarni oshkor etish talablari.

Asosiy e‘tibor endilikda faqatgina formal normativlarga rioya qilish emas, balki kompaniyalarning barcha turdagi risklarni boshqarish qobiliyatini baholashga qaratilgan edi.

O‘zbekistonda sug‘urta bozorini tartibga solish tizimining shakllanishi o‘ziga xos jarayon bo‘lib, u markazlashgan reja iqtisodiyotidan bozor mexanizmlariga o‘tishi bilan bevosita bog‘liq [2].

1. Shakllanish bosqichi (1991-yil – 2000-yillar boshi). Mustaqillikdan so‘ng 1993-yilda “Sug‘urta to‘g‘risida”gi birinchi qonun qabul qilindi, u bozorning huquqiy asoslarini yaratdi. Bu davrda tartibga solish maqsad qilinib, asosan litsenziyalash va kompaniyalarning to‘lovga qobiliyatini nazorat qilishga qaratilgan edi. Nazorat funksiyalari turli vazirlik va idoralar o‘rtasida bo‘lingan edi.

2. Konsolidatsiya va nazoratni kuchaytirish bosqichi (2000-yillar – 2020-yil). Bu davrda sug‘urta faoliyatini nazorat qilish funksiyalari birlashtirilib, Moliya vazirligi huzuridagi Sug‘urta nazorati davlat inspeksiyasi tashkil etildi. Kapitalga bo‘lgan talablar oshirildi, aktiv va majburiyatlar nisbatiga oid majburiy normativlar joriy etildi. Ammo nazorat asosan formal karakterda bo‘lib, bozor operatsiyalarining murakkablashuviga doim ham moslasha olmas edi.

3. Mustaqil regulyator tizimiga integratsiya bosqichi. 2020-yilda O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Sug‘urta bozorini rivojlantirish agentligi tashkil etilib, sug‘urta sohasini ham nazorat qilish vakolatlari ushbu agentlik zimmasiga yuklatildi. Mazkur agentlik 2022-yilga qadar faoliyat yuritdi. Mamlakatda amalga oshirilgan ma‘muriy islohotlar natijasida sug‘urta sohasini tartibga solish va nazorat qilish 2023-yildan boshlab O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi zimmasiga yuklatildi. 2023-yil sentabr oyidan esa sug‘urta faoliyatini tartibga solish va nazorat qilish bo‘yicha vazifa va vakolatlari O‘zbekiston Respublikasi Istiqbolli loyihalar milliy agentligi zimmasiga yuklatildi. Ushbu qaror sug‘urta bozoridagi tartibga solishning muvofiqlashtirilishini kuchaytirish va tizimli risklarni samarali boshqarish maqsadida dunyo tajribasidagi umumiy tendensiyalarga mos ravishda qabul qilindi. Shu bilan birga xalqaro standartlarni joriy etish bo‘yicha faol jarayon boshlandi, xususan, riskga yo‘naltirilgan nazorat elementlarini tatbiq etishning huquqiy asoslari yaratildi.

Sug‘urta bozorini tartibga solish tizimi rivojlanishining tarixiy tahlili rivojlangan mamlakatlar, xususan Yevropa Ittifoqi, AQSh, Buyuk Britaniya va Germaniya tajribasi hamda O‘zbekiston amaliyotini qiyosiy o‘rganishga asoslandi.

Dastlabki bosqich (o‘rta asrlar – XIX asr boshi): Sug‘urta bozori dastlab o‘zaro yordam jamiyatlari, gildiyalar va dengiz savdosiga asoslangan sug‘urta shartnomalaridan shakllangan. Inglizlarning 1601-yilgi Sug‘urta to‘g‘risidagi qonuni va Lloyd’s of London kabi institutlar bu

davrda muhim ahamiyat kasb etgan.

XX asr boshlarida sugʻurta bozori ijtimoiy siyosat bilan integratsiyalashgan, davlat sugʻurtalovchi sifatida ham faol qatnashgan. Germaniya, Fransiya va Skandinaviya mamlakatlarida pensiya, ishsizlik va sogʻliqni saqlash sugʻurtasi boʻyicha ijtimoiy dasturlar joriy etilgan.

Dastlabki bosqich (1991–2000): Mustaqillikdan soʻng sugʻurta bozori asosan davlatga qarashli kompaniyalar orqali faoliyat yuritdi. 1993-yilda “Sugʻurta faoliyati toʻgʻrisida”gi qonunning qabul qilinishi ushbu sohada huquqiy asoslarni yaratdi.

Institutsional rivojlanish (2000–2015): Bozorga xususiy sugʻurta kompaniyalari kirib keldi, raqobat kuchaydi, lekin davlatning tartibga soluvchi roli yuqori darajada saqlanib qoldi. 2021-yilda “Sugʻurta faoliyati toʻgʻrisida”gi xalqaro standartlarga qonunchilikdagi mavjud boʻshliqlarni bartaraf etish, sugʻurta bozorida tartibga solish zaruriyati tugʻilgan yoʻnalishlarni huquqiy asoslarini yaratish maqsadida yangi qonun qabul qilindi. Mazkur qonunning 39-moddasida Sugʻurtalovchilar (qayta sugʻurtalovchilar) aksiyadorlik jamiyati shaklida tashkil etilishi belgilab qoʻyildi. Bundan asosiy maqsad sugʻurta faoliyatiga korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish, sugʻurta tashkilotlarining ustav jamgʻarmasini shakllantirishda, xususiy kapitalni shakllantirishda ham korporativ nuqtai nazardan ham sugʻurta faoliyatini amalga oshirish bilan bogʻliq prudensial meʼyorlarga oʻzaro bogʻliqligini anglatadi.

Yana bir jihati sugʻurta tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari va pul oqimlarini boshqarishda va muhim qarorlarni qabul qilishda maʼlumotlarni oshkor qilish mexanizmi ham yoʻlga qoʻyilgan. Biroq ruxsat berish tartib taomillari, litsenziyalash amaliyotlari boʻyicha deyarli koʻproq liberallashtirilgan holatni koʻrishimiz mumkin. Amaldagi qonunchilik talablariga eʼtibor qaratsak, ustav jamgʻarmasining minimal miqdorlarga yetkazilganligi, rahbar va bosh buxglaterning malaka talablariga javob berishi, toʻlovlarni kafolatlash jamgʻarmasiga aʼzoli shular jumlasidandir.

AQSHda sugʻurta kompaniyalarini litsenziyalash asosan har bir shtat tomonidan alohida amalga oshiriladi. Har bir shtat oʻz qonunlariga muvofiq, talab va nazorat tartibini belgilaydi, shu jumladan, kapital miqdori, moliyaviy barqarorlik, rahbariyatning ishchanlik obroʻsi va biznes rejasi kabi talablarga qatʼiy rioya etilishi talab etiladi.

Shtatlar kapital talablarini, sugʻurta polislari shakllari va tariflarining adolatli boʻlishini nazorat qiladi va sugʻurta tashkilotlarining moliyaviy sogʻlomligiga alohida eʼtibor qaratadi.

Yevropa Ittifoqida sugʻurta kompaniyasi oʻz mamlakatida litsenziya olib, keyinchalik butun Yevropa Ittifoqi boʻylab faoliyat yuritish huquqiga ega.

Solvency II Direktivi (2009/138/EC) [3] sugʻurta kompaniyalarini mustahkam moliyaviy poydevor yaratishga majbur qiladi:

I: miqdoriy talablar (ustav kapitaliga, deposit qoʻyilmalariga va boshqa prudensial meʼyorlar);

II: sugʻurtalovchilarni va risklarni boshqarish, shuningdek sugʻurtalovchilar faoliyatini samarali nazorat qilish boʻyicha talablar;

III: Oshkoralik va shaffoflik talablariga rioya qilish.

Har bir davlatda milliy nazorat organlari mavjud (ACPR, BaFin). EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) esa makro-nazoratni amalga oshiradi [4], ekspertiza beradi va bozor integratsiyasini ragʻbatlantirib boradi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, rivojlangan mamlakatlar sugʻurta bozorini tartibga solishda tarixiy bosqichma-bosqich yondashuv asosida yuqori darajaga yetgan boʻlsa, Oʻzbekiston hozirda modernizatsiya va xalqaro integratsiya jarayonida faol harakat qilmoqda.

Rivojlangan mamlakatlarda sugʻurta tizimi gildiyalar va dengiz savdosidan boshlangan boʻlsa, Oʻzbekiston tajribasi mustaqillikdan keyingi yangi modelga asoslanganligini koʻrishimiz mumkin, biroq amaldagi mavjud meʼyorlar risklarga asoslangan yondashuvdan yiroqdir.

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab rivojlangan mamlakatlarda davlat roli ijtimoiy sugʻurta dasturlari orqali kengaygan. Oʻzbekistonda esa davlatning bevosita ishtiroki asta-sekin tartibga soluvchi va nazoratchi funksiyalarga oʻtmoqda.

Oʻzbekiston sugʻurta qonunchiligini xalqaro standartlarga moslashtirishda sezilarli islohotlarni amalga oshirmoqda.

Rivojlangan mamlakatlar singari, Oʻzbekiston ham sogʻliqni saqlash, pensiya, ishsizlik sugʻurtasi kabi yoʻnalishlarda davlat dasturlarini kengaytirishga qaratilgan qonunchilik asoslarini yaratishi zaruriy hisoblanadi.

Yuqoridagilardan xulosa qilgan holda, Oʻzbekiston sugʻurta bozorini tartibga solish tizimini rivojlantirishda ilgʻor mamlakatlar tajribasidan foydalanishi zarur. Xususan:

Riskga qarshi kurashish nazorat tizimini joriy etish;

Moliyaviy shaffoflik standartlarini kuchaytirish;

Qayta sugʻurta mexanizmlarini xalqaro bozorlar bilan uygʻunlashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Umarov S.A. Становление и развитие рынка страховых услуг в Узбекистане. // Страховое дело, – Т.:2007. – №1. – С. 32-35.

2. Sugʻurta nazariyasi va amaliyoti: darslik / I.Abdurahmonov, M.Abduraimova, N.Abdullayeva; – Т.: Iqtisod-Moliya, 2020.

3. Azimov R.S. The insurance market of the Republic of Uzbekistan: current state, problems, and perspectives // Philosophical Readings XIII.4 (2021). – PP. 2218-2226 (08.00.00; №3. Scopus)

4. Азимов Р.С. Страховые механизмы поддержки внешнеэкономической деятельности. Коллективная монография. – Москва: Прометей, 2022. – С. 465.

Электрон ресурс

5. <https://federalism.org/encyclopedia/no-topic/mccarran-ferguson-act/>

6. <https://www.everycrsreport.com/reports/R42038.html>

7. <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-strahovogo-rynka/viewer>

8. <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-sistemy-regulirovaniya-strahovogo-rynka-v-sovremennyh-usloviyah>